

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A CULTURA MIDIÁTICA E A CONFORMAÇÃO DOS CORPOS MIDIATIZADOS: AS MANCHETES DE REVISTA E O FENÔMENO DE OBJETIFICAÇÃO

Fábio Bombarda – E.E. Militar Tiradentes - SEDUC (fabio_bombarda@hotmail.com)

Eixo Temático: Educação Física: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.10428495

RESUMO

Este artigo objetiva abordar a atuação da mídia na (re)construção de estereótipos de corpo, bem como a atuação da publicidade na personificação da imagem de corpo e ao mesmo tempo os transforma na busca pela vigorexia dos corpos e suas performances. Assim esses anseios advêm de desejos considerados “voláteis”, que são (re)moldados e (re)criados pela publicidade, pela mídia e automaticamente pela indústria do consumo, que exhibe a “*ilusão do corpo perfeito*” (COUTO, 2012). Sendo este um estudo fenomenológico caracterizado conforme (ROCHA e MAIA, 2017) e a metodologia descrita como uma etnopesquisa (MACEDO, 2010) que de acordo com (SIBILIA, 2012) a sociedade do espetáculo, o “*Show do eu*” em que o indivíduo só é o que aparece no “*post*”, onde se apresentam corpos sarados, malhados, midiáticos e masculinizados.

Palavras-chave: Corpo. Corporeidade. Cultura das Mídias. Cibercultura.

1. INTRODUÇÃO

A cultura midiática compreende aquilo que é subjetivado e produzido pelos meios de mídia em estado de (re)presentar, (re)percutir os conceitos, ideias, opiniões e imagens. Assim temos a compreensão que a cultura midiática é móvel e não palpável em seu estado físico, mas em seu estado abstrato é extremamente viva, e carregada de conceitos, sejam eles sociais, culturais, educacionais e corporais.

O produto midiático é o que chamamos de Cultura midiática é imagens, sons, ideias, opiniões, conceitos, e principalmente gestos corporais e expressões “tudo que ganha notoriedade ou é subjetivado pela mídia”. No entanto mídia consiste no conjunto dos diversos meios de comunicação, com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados, já o termo midiática é o produto da mídia (ROCHA e GOMES, 2013). Nesse sentido as narrativas da mídia vêm (re)configurando a cultura corporal pautado em ideal de beleza, de perfeição de corpo, e de saúde.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Conforme Santaella (2004, p. 19) “o corpo não só recebe sentido pelo discurso, mas é inteiramente constituído pelo discurso”, assim as narrativas da mídia podem exercer influências nas experiências de corpo do sujeito. Nesse contexto a autora passa a estudar a cultura das mídias que vem ganhando notoriedade em tempos atuais.

O conceito de cultura das mídias foi adotado no ano de 1992, por Santaella (2003), que no final da década de 70, começava a visualizar a separação entre as culturas eruditas, populares e massivas. A partir de 1996 com a cultura das redes que surge no Brasil, onde a autora passa a ter clareza que as culturas de massa juntamente com a indústria cultural trariam mutações e consequências na compreensão das formações socioculturais. Assim, com a expansão das redes ficaria mais fácil identificar a cultura das mídias, dessa forma tem-se a cultura das massas, das mídias e das redes na era digital, sendo a cultura das mídias a intermediária entre as outras duas.

Para se ter um melhor entendimento da era cultural, a autora (2003), divide em seis formas: a cultura oral, escrita, impressa, de massas, das mídias e digital. Com essa separação e com a expansão das tecnologias digitais na década de 80 ficou mais evidente o fenômeno da cultura das mídias.

Portanto, são os meios tecnológicos: a fotocopiadora; videocassete; aparelhos para gravação de vídeos; filmes de locação; TV a cabo; a indústria de vídeo clipes e de videogames. São esses os aparatos tecnológicos responsáveis pela propagação das culturas de mídias, devido suas características que possibilitam escolher qual canal ou filme vai locar para assistir, sendo oposto ao consumo de massa (SANTAELLA, 2003).

Conforme a autora há uma variedade de canais para transmissão de informação, que junto circula os mais variados tipos de signos e de mensagens que estão presentes nos meios de comunicação e que “são capazes não só de moldar o pensamento, mas a sensibilidade dos seres humanos”.

Semiótica é a ciência dos signos ou ciência geral de todas as linguagens. Linguagem é a capacidade do homem de se comunicar através de gesto, olhar, cheiros, de gráficos e tato. A semiótica estuda todos os meios pelos quais o homem se comunica, sendo verbais ou não. A importância da semiótica está no fato que nos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

faz compreender a realidade a nossa volta através de todas as formas de comunicação (SANTAELLA, 2003).

Signo é considerado a essência da linguagem, portanto, é o que nos faz lembrar se algo e se é perceptível aos nossos sentidos. Signo “uma coisa que representa outra coisa”. Tendo como exemplo uma fotografia, que representa o objeto de forma fiel (SANTAELLA, 2003).

Um signo designa tudo o que é percebido, ou seja, cores, calor, formas, sons, tudo aquilo em se que instaure um processo de significação. Assim, numa perspectiva semiótica, um signo tem uma materialidade que percebemos com um ou vários de nossos sentidos. É possível vê-lo (um objeto, uma cor, um gesto), ouvi-lo (a linguagem articulada, o grito, a música, o ruído), senti-lo (vários odores, perfume, fumaça), tocá-lo ou ainda saboreá-lo (ROCHA e GOMES, 2013 p.6).

O signo é dividido em três partes o representam em o objeto e o interpretante. O representam em seria a parte perceptível do signo, um exemplo é quando vemos a imagem de um sapato em uma revista, é a representação de algo e traz a nossa mente. Objeto é o que vai ser representado ou substituído, por exemplo no caso do sapato ele será objeto, pois foi usado para capturar a imagem que representa. Interpretante seria aquilo que é criado na mente de quem observa os signos, significados daquilo que vemos. Exemplo seria a imagem e a lembrança que é criada na nossa mente ao vermos a imagem do sapato, que lembra mulher (SANTAELLA, 2003).

Vem-se debatendo corpo masculino está nas mídias, o corpo feminino está há mais tempo Rocha e Gomes (2013 p. 1). Em 1970 se inicia a discussão sobre a objetificação entendida como pensar e analisar a pessoa ao nível de um objeto Heldman (2012), desconsiderando suas identidades e subjetividades. É a banalização da imagem e da aparência dos corpos, a exemplo do corpo da mulher que é esquadrihado nas peças publicitárias, nas campanhas de automóveis, de bebidas e em tantas outras propagandas de forma estereotipada. Os corpos masculinos em busca da vigorexia vêm se moldando, se proteizando e se remodelando.

No entanto a vem mídia atuando na (re)construção da corporalidade e ditando regras de corpo, bem como sua performance, assim a mídia é um agente importante das noções de corpo que se publicita, como em conceitos que vão se estruturando com o passar dos tempos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A questão é como a cultura, a mídia, a publicidade e a tecnologia pautam as performances do corpo, que noções de indivíduo, sujeito e subjetividade essa ideia sempre esteve ligada e como foram sendo variadas, através das mudanças culturais tidas na metade do século XIX. Por tanto as mídias passam a pesar para o lado das ilusões, pois as imagens que elas incessantemente circulam alimentam o imaginário e ego (SANTAELLA, 2004).

Segundo Santaella, (2004) dessa forma ao ser humano parece não ter outros caminhos a não ser de se relacionar consigo mesmo e com suas vidas, de acordo com os discursos, as imagens das mídias e os pressupostos em que se sustentam. Ora, nas mídias, aquilo que dá suporte às ilusões do eu são, sobretudo, as imagens do corpo, o corpo reificado, fetichizado, modelizado como ideal.

Dessa maneira Santaella, (2004), por meio da tecnologia da propaganda e do marketing tem estabelecido relações entre pessoas e produtos. Assim as mídias e a publicidade têm o mais profundo efeito sobre as experiências de corpo, de um lado a mídia e do outro a indústria da beleza.

Dessa forma um produto midiático traz um repertório de discursos, enunciados, expressões, ideias, opiniões, imagens e produtos que merecem uma atenção especial. Eles possuem discursos e enunciados antecipatórios sobre corpo, tecnologias, sentido de vida, representação estética e moral das pessoas, imagem de homens-mulheres-jovens docentes-alunos-consumidores (ROCHA e GOMES, 2013 p. 6).

Com isso há uma hipervalorização da construção corporal que envolve não tão somente a prática de atividades físicas, ou exercícios aeróbicos e musculação, mas também as dietas, as cirurgias plásticas, os produtos cosméticos, enfim, tudo para aproximar ao corpo perfeito e idealizado (SANTAELLA, 2004).

Também podemos percebermos que os corpos são ancora para venda de produtos como suplementos, que está crescendo suas vendas no mercado brasileiro de forma bem expressiva. Dessa forma subentende que os corpos expostos na capa da revista são musculosos em decorrência do uso de suplementos, nesse sentido os atletas são apenas uma tela para vender produtos.

A performativ(idade) da corporal(idade)

No século XX por meio das tecnologias da propaganda e do marketing, se tem desenvolvido aparatos para se entender a relação existente entre pessoas e produtos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

em termos de imagens do eu, de seu mundo interior e estilo de vida (SANTAELLA, 2004).

Para a autora as representações nas mídias e publicidade tem o mais profundo efeito sobre as experiências criadas no corpo, pois são elas que nos levam a imaginar e a fantasiar determinadas existências corporais nas formas de sonho e desejo.

A mídia constrói, reconstrói, articula, desarticula, sequestra e ressemantiza símbolos, objetos e pessoas. As identidades tornam-se móveis, sob projetos que a própria mídia prenuncia como bons ou ruins para a sociedade. Aproveita-se que a identidade independentemente do momento e do lugar para o qual se olhe, ela é algo que se encontra sempre em construção, nunca perfeita ou acabada (ROCHA e GOMES, 2013 p.8).

A preocupação com a beleza foi ganhando força no decorrer do século XX, com a supervalorização da aparência, levando os indivíduos a uma busca frenética pela forma e volume corporais ideais (SANTAELLA, 2004).

Contudo o corpo no decorrer do século XX tem passado por transformações no status de (re)representação corporal. No início do século tinha sua (re)representação no “passivo” e “reprimido”, sempre pautado na imagem feita e dada pelo outro. O corpo no viés das transformações sócio históricas assume uma posição de “agente” em prol de lutas, de quebras de “tabus” e de “discursos políticos”. A partir dos anos noventa o corpo assume outro papel, o do corpo que “representa” e o que se torna “representante” (COUTO e GOELLNER, 2009).

Saindo de um momento de repressão e representação do corpo, corpo “demonizado” e fonte do “pecado” (COUTO e GOELLNER, 2009), passa para a exibição dos músculos perfeitos expostos a muitas horas de musculação, dedicação, alimentação rigorosa e suplementação alimentar do corpo.

Muitos métodos são adotados para atingir o belo e o perfeito, sendo eles os procedimentos cirúrgicos estéticos, os implantes, a química, a cosmética além de um vestuário adequado para o corpo esbelto e personificado.

A ideia de corpo passa pelo tratamento midiático em que o discurso na televisão, principal meio de ascensão ao grande público, com o trato da publicidade e o interesse nas vendas ancoram a valorização da beleza, da jovialidade, da formatação e da conformação física, desconfigurando o princípio biológico e o conceito de saúde para o corpo, transformando e potencializando apenas os aspectos estéticos (COUTO e GOELLNER, 2009).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Considerando os fatores elencados acima, acredita-se que fazer uso de substâncias químicas seria normal para alcançar os efeitos desejados da musculatura inflada ou lipoaspirada, para assim atingir o corpo esteticamente idealizado, podendo este contar com o auxílio de procedimentos evasivos como cirurgias plásticas.

O corpo glorificado é malhado, sarado, forte, ágil, eficaz e sobre tudo vitorioso, onde para alcançar tudo isso se faz uso de substâncias e produtos, sendo eles suplementares e anabólicos, além de disciplina e treino (COUTO e GOELLNER, 2009), no entanto essa admiração e aceitação ocorre devido a performance do corpo frente ao testar e provar, durante a disputa e o embate, o forte e o eficaz, onde o inabalável é o ídolo a ser seguido.

A imagem de desempenho vinculada pelos meios de comunicação tem o objetivo de conquistar o público, divulgar os patrocinadores, conquistar novos apoiadores e publicitar produtos, porém a preocupação com a imagem estética é para evidenciar a conformidade de um corpo perfeito visualmente e reconhecido pelos pares, bem como pelo público ancorado aos meios midiáticos (COUTO e GOELLNER, 2009).

Na construção de um corpo glorificado a o empenho por parte do agente desta transformação, com uma rotina árdua de treinamentos, com preparação física, com a alimentação controlada e com a ingestão de suplementos alimentares para suprir as demandas do treinamento, que exige uma administração muito alta de estimulantes proteicos, além de produtos que potencializem suas performances, possibilitando atingir o ápice do desempenho corporal com o auxílio de substâncias anabolizantes (COUTO e GOELLNER, 2009) .

No processo de construção do corpo de glórias a um desgaste físico, dores musculares, abalos emocionais, psicológicos, inscrições de marcas, deformações e alterações hormonais.

A posteridade de um mundo pós-moderno, pós-humano e pós-biológico possibilita a audácia da manipulação dos corpos, com procedimentos cirúrgicos, com implantes sendo modificados, recauchutados de acordo com os desejos de cada ser integrante de um corpo (COUTO, 2012).

O ser humano é movido pelo consumismo, sendo ele um ser que consome os produtos e as ideias que circulam pelos meios midiáticos, que massificam seus interesses em prol do comércio e do sucesso das vendas. Nesse sentido a mídia vem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

subjetivando ideais de corporalidade pautados em corpos lisos e glorificados e em muitos casos até espetaculosos.

Os brasileiros estão no rol dos povos que mais realizam cirurgias plásticas e estéticas (COUTO e GOELLNER, 2009), instituindo uma busca insensata pelo corpo perfeito, que seja adorado e desejado pelos demais, e assim abrindo espaço para o (re)fazer, o (re)cauchutar do corpo por meio dos procedimentos cirúrgicos.

Nesse contexto a figura 1 aborda o ranqueamento dos procedimentos de cirurgias plásticas no mundo e o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos.

Figura 1: Estatística global dos procedimentos cirúrgicos estéticos

Fonte: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/cai-numero-de-plasticas-no-brasil-mas-pais-ainda-e-2-no-ranking-diz-estudo.html>

No entanto quando os resultados não são conquistados nas academias através dos exercícios físicos, facilmente são alcançados nas mesas de cirurgias onde se entra com um corpo e sai com outro completamente remodelado, de acordo com os anseios de quem tem condições de pagar por tal corpo (COUTO e GOELLNER, 2009).

Corpos que não seguem o padrão de perfeição posto pela mídia, são menos idealizados e socialmente poucos mutáveis e, portanto, são obsoletos, doentes, deficientes, inválidos e excluídos em detrimento dos mutáveis e idealizados (COUTO e GOELLNER, 2009).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O corpo de condição pobre tem por sua vez que estabelecer um discurso de altivez e de desejo em poder ostentar de corpos belos e erotizados, o processo da busca pelo corpo glorificado que é também a erotização, por sua vez vem dos efeitos da cultura, da publicidade e da televisão, que explicitam que os corpos sejam belos, sensuais, sadios e desejáveis (COUTO e GOELLNER, 2009)

Assim o corpo dissonante, ou seja, aquele que não adere aos artifícios de reformulação e adequação da aparência, tende a despertar reações de estranhamento e até mesmo de repulsa.

Quando a mídia retrata, os corpos obesos, deficientes e não mutáveis são expostos sobre aquilo que representa de grotesco, durante suas aparições seja na tela da televisão, do cinema ou nos vídeos clipes (COUTO e GOELLNER, 2009).

Dessa forma o obeso, o deficiente físico, ou o corpo não adepto da lógica da boa forma e do vigor físico são vistos com rejeição do outro, com o qual se confronta. Portanto o corpo deficiente e obeso, somente são atrativos e consumíveis na posição configurada de espetáculo ou denúncia (COUTO e GOELLNER, 2009).

Assim o corpo malhado e sarado é resultado de horas de academia, com treinamento, levantamento de peso, com uma alimentação regada aos bons hábitos do praticante de musculação, com uma suplementação a base de proteína de soro “whey protein” para se ter um ganho rápido de massa muscular, porém quando não se alcança esse objetivo do corpo malhado e definido, vem o perigo e a mutilação do corpo com a aplicação de substâncias anabolizantes, sendo que a mesma foi idealizada para corrigir necessidades do organismo, porém quando utilizadas em quantidades abusivas pode vir agredir o organismo com efeitos colaterais. Isso quando não recorrem ao uso dos anabolizantes indicados para cavalos, que são comprados mais facilmente nas lojas veterinárias conforme identificado por (COUTO e GOELLNER, 2009). Nesse estudo adotamos o seguinte procedimento metodológico.

2. METODOLOGIA

O método usado foi qualitativo, de cunho etnográfico, de concepção fenomenológica em que abordamos o sentido da (re)representação das imagens, sendo esta uma etnopesquisa.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Inicialmente adotamos a metodologia de busca, com o auxílio do *google* por manchetes de revistas que contemplem a exposição do corpo seja masculino ou feminino e na sequência analisamos as figuras nas questões culturais de (re)apresentação de corpo. Assim captamos oito imagens que denominamos de figuras que (re)apresentam e expõem corpos que transitam pelas revistas ou anúncios que são meios de mídia.

Pesquisa está realizada com as manchetes de revistas para verificar como a mídia vem atuando na (re)construção dos estereótipos de corpo. Tendo como base para a compreensão do fenômeno nas (imagens de corpo nas manchetes de revista), e utilizamos a análise de conteúdo (ROCHA, MAIA, 2017). Segundo Coyles (2010, p. 367) a “abordagem de análise de conteúdo” está presente nos assuntos de “identidade”, senso de “individualidade, ideologia, relações de poder e transformação social”. Nesse contexto a linguagem é a expressividade do corpo, não é um ato neutro da realidade e o discurso um fator fundante na construção de vida social (BRANDAO, 2002).

Estudo este de concepções fenomenológica que se insere nas ciências humanas e de abordagem qualitativa tem seu respaldo nos fundamentos epistemológicos (a teoria o fenômeno ou a natureza do objeto) “do que propriamente a especificidades metodológicas” Rocha e Maia (2017, p. 221).

Ao analisarmos as manchetes das revistas buscamos o sentido das ideias, conceitos, opiniões e principalmente as identidades de corpo contidas nas imagens que expressam subjetivações de corporalidade. Que conforme Veiga Neto (2002) examinar práticas culturais do ponto de vista de seu envolvimento com, e no interior de, e nas relações de poder nos possibilita ver o sentido da (re)apresentação das performances corporais, que, em Estudos Culturais os corpos expressam suas (re)apresentações ou “demostram, (des)constroem, pavoneiam” sendo que as relações de poder esta subjetivado e não vemos necessidade de uma marcação ou referência.

Assim como expressa Macedo (2010) a descrição etnográfica é a escrita da cultura em seu cotidiano e aqui abordamos a corporeidade, o corpo e fenômeno de objetificação. Nessa perspectiva a (re)apresentação é como os corpos se apresentam nas capas de revistas ou anúncios e o que (re)apresentam ao olhar do etnopsiquisador de acordo com Macedo (2010), assim abordamos o sentido em que os corpos são

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

expostos nas manchetes de revistas e atuação da mídia na (re)construção de estereótipos de corpo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Iniciamos nossa abordagem dos corpos midiaticizados nas capas das revistas Veja e na Men's Health que apresenta um corpo feminino e um corpo masculino, que é exposto com seus músculos amostra e todo imponente, trazendo as marcas de suas curvas nas definições de seus músculos.

Assim as figuras 2 e 3, nos apresentam o projeto de corpo para o verão, com atuação do marketing e da propaganda na construção de corpos sarados, lisos e de aparência perfeita, sendo o ápice da boa forma e a representação de saúde e beleza, juntamente com as facilidades para a conquista de tal corpo.

Figura 2: Miatização do corpo

Fonte: Domínio público.

Figura 3: Construindo o corpo

Fonte: Domínio público.

Conforme as figuras dois e três que nos trazem o seguinte dizer “comece ano em forma, com braços gigantes, a jato, treinos curtos, para ficar sarados em um mês, projeto verão” e “faça mais sexo e perca peso, reduz o estresse e protege o coração”. Portanto com a atuação da mídia de duas revistas conceituadas de comunicação, se tem uma ideia de corpo idealizado para o verão e a facilidade para se alcançar esta meta, com pouco esforço e tendo músculos definidos com biotipo magro, de baixo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

percentual de gordura. Sendo considerado pela mídia publicitária como um prédio de vários andares, que seria possível de construir com ferro e cimento, da mesma forma que uma construção se edificaria os modelos de corpo. O corpo como objeto, desconsiderando sua identidade e subjetividade, vivendo da cultura que lhe é vendida e que o constrói.

No que concerne a frase “comece o ano em forma”, pois se não tiver com o corpo em forma o ano não terá início ou não se iniciará com o pé direito, no entanto a mídia constrói subjetivações de corpo e as vende como uma verdade posta e que será comprada por muitos corpos que tentaram aproximar sua corporalidade aos de corpos que estão sendo midiaticizados e assim a mídia passa a pautar as experiências de corpo, com modelos, ideias, padrão, biotipo, cor e sexo assim construindo estereótipos e identidades corporais.

Já na expressão “com braços gigantes, a jato, treinos curtos, para ficar sarados em um mês” isso implica em construir uma subjetivação de que o corpo adequado tem de ser musculoso e veloz. Nesse sentido a mídia produz e (re)plica conceitos de corporalidade expondo padrões e biotipos de corpos ideais a uma população receptora de tais mensagens. Dessa forma o corpo que está exposto não é portador de um anúncio, mas sim uma mercadoria, que está propagando ideias e conceitos e o mesmo tempo se torna um objeto.

As manchetes nas figuras 4 e 5 trazem uma projeção de corpo midiaticizado e incrivelmente perfeito, onde suas imperfeições formam “queimadas” conforme o slogan publicitário apresentado na revista da edição de junho de 2015.

Figura 4: Corpo de praia

Figura 5: Corpo de verão

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Assim a mídia por meio da revista Men`s Health projeta que se tenha um corpo para cada estação do ano, conforme a figura 4 que a apresenta um corpo de praia, que emagreceu 30 kg, e agora tem uma barriga definida, já na figura 05 nos mostra o corpo de verão que é um corpo sarado e malhado com horas de musculação em uma academia com o slogan “*faça da gordura músculos*” a “*super forma de queimar gordura ao ar livre*” dessa maneira o marketing empresarial sendo usado ou atuando na construção da objetificação do corpo. Nesse sentido a mídia por meio da revista (re)cria conceitos para re(modelo)lar a (corpo)ralidade, que passa ser alvo de cobiça, algo ser seguido pelos demais corpos.

Na manchete da figura 6 a capa da revista Men`s Health editada no mês de setembro de 2019, que apresenta corpos “100% úteis”, sendo estes, malhados, sarados, definidos e herói no mundo do desporto.

Como treinar seu corpo de campeão? Para se ter um corpo treinado precisa-se de muitas horas de treino em uma academia, e fazer uso de uma boa alimentação, com restrição de alguns alimentos e açucares, bem como mostra na capa da revista suplementar é um dos meios para tal objetivo. Será que todas as pessoas almejam ter um corpão ou estas são apenas ideologias do marketing de vendas, que (re)cria a todo instante ideal subjetivos de (corpo)ralidade, para satisfazer um público que consome tais princípios e conceitos, porem todo corpo deveria ser malhado e musculoso para não ficar fora das ideias do mercado de consumo.

Figura 6: Corpos sarados

Fonte: <https://menshealth.pt>.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesse contexto de leitura da figura 06 que reporta a capa da revista Men's Health que tem o significado de saúde masculina, que traz três corpos masculinos com a indicação de “100% uteis” com atletas de renome em modalidades de diferentes desportos. Na capa pode-se ver o anúncio de “suplemento de musculação grátis”, “doze proteínas para mudar seu corpo” e “com o coach ganhe mais músculos”. Portanto temos o professor de Educação Física, o personal e agora surge uma nova figura profissional que atua exclusivamente na (re)construção de corpos com o foco no ganho de massa muscular que é o coach.

Assim a publicidade e os meios de mídia têm as mais profundas subjetivações de identidades de corpo, nas quais subjetiva estereótipos de corpo que não (re)presenta a grande maioria da população, que em muitos casos até pode estar um pouco acima do peso ou com uma gordurinha na região do abdome e a mídia vende e personifica corpos sarados, malhados e definidos.

Figura 7: A publicidade do produto

Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=propaganda+da+itaipava>

Conforme a figura 7 da propaganda da cerveja Itaipava, apresentada, qual seria o produto que está à venda? É a mulher ou a cerveja? Com o slogan “*beba com moderação*” onde a mulher traz em sua mão direita uma garrafa de 300 ml, em sua mão esquerda uma lata de 350 ml e logo abaixo do peito tem uma marcação de 600 ml. A publicidade vende o corpo em detrimento da fixação da marca do produto, pois no imaginário de quem vê a propaganda visualiza e memoriza primeiro o corpo, posterior o produto e por último a marca. E conseqüentemente, vende a imagem de corpos perfeitos, sem marcadores do tempo, da idade ou da história de vida onde as

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

famosas “rugas” ou grandes imperfeições não tem vez, assim corroborando com a criação imagética que as mulheres são (re)presentadas nesta simbologia de corpo, com cabelos longos, escovados, com sobrancelhas impositiva e cílios pintados e com corpo sarado, tonificado, com baixo percentual de gordura. Seria esta a imagem de corpo que representa a mulher brasileira? Seria essa a imagem representativa de corpo despido que a mulher brasileira gostaria de veicular na mídia? Portando é uma ideia subjetiva de corpo para a grande maioria das mulheres? Vivemos e compramos as simbologias de corpo postas pela mídia, com isso gastamos o nosso tempo com horas na academia, com dietas para aproximar ao corpo que está posto como sendo o ideal vendável. Será que o corpo gordo, o anão, o deficiente produzem um efeito (re)presentativo da sociedade ou nas demais mulheres brasileiras.

Nesse contexto a mídia reforça a nudez do corpo feminino, com um par de seios grandes que força uma grande quantidade de mulheres pela busca em aumentar os seus seios, com procedimentos cirúrgicos estéticos para instalação das próteses de silicones, como já informado anteriormente do grande índice de casos no Brasil, assim comprovando que a objetificação de corpo vem e se construindo a partir dos corpos veiculados pelas mídias.

Como ficaria os corpos que não se encaixam em tais padrões midiáticos? Frustrados por não responder a tais padrões, angustiados ou culpados, percebe-se que a mídia rotula o corpo e a sociedade corre atrás para corrigir as imperfeições, os defeitos.

Com o paradigma do corpo midiático “*escolha seu destino*” podendo ser a academia, as dietas, a estética, a vestimenta, os procedimentos cirúrgicos, portanto “*faça sua escolha*” caminhe conforme a moda, se a moda muda, você também muda, se a moda troca de vestuário de acordo com as estações, você também troca de corpo. Quem diz o caminho que seu corpo deve percorrer é você, no caso o “eu” ou são os outros corpos que determinam o seu.

Nesse contexto a cultura midiática constrói um ideal de corpo sarado, malhado, proteinado e musculoso ou um corpo incrivelmente perfeito, dessa forma as mídias tem influência sobre subjetivações de corpo e os torna objetificado em sua cultura.

A cultura de corpo é pertencente a cada ser ou é coletiva a todos os corpos existentes, nesse sentido os corpos se carregam de informações e se desligam de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

suas próprias noções de corpo, gerando com esse processo uma crise do “eu” identitário.

Já a figura 8 vem ressignificar os conceitos de corpo humano que projeta suas subjetivações aos corpos de animais, assim nos reporta atuação da propaganda e do marketing para fortificar a venda de um produto, bem como torna-lo atrativo e com características das (re)representações de corpo humano na contemporaneidade.

Figura 8: Atuação da mídia com a propaganda e o marketing

Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=propaganda>; Domínio público

Conforme nos apresenta a figura 8, a atuação da propaganda com o marketing na construção de corpos masculinizados, colocando um frango na posição bípede ereta representando um homem de ombros largos e cintura fina, braços grossos e a crista do galo como se fosse um penteado de moicano, assim a vigorexia masculina sendo vendida como na prosperidade de uma empresa e na (re)representação de sinônimo de saúde animal. Esta imagem de ombros largos e cintura fina é muito vista nas academias de musculação, onde se malha muito mais as partes superiores que as inferiores, assim se tem o efeito pirâmide, só que ao inverso com o largo nos ombros e estreito na linha da cintura. Desta forma vende-se uma ideia de beleza animal juntamente com a força, vinda da masculinização dos corpos projetada na mídia para os corpos humano.

Nesse contexto de (re)representação da corporalidade para fortificar e consolidar o consumo de um produto ao qual se associa a características da atualidade de corpo, para tornar-se uma marca ou produto atrativo, portanto se atribui ao produto aquilo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

que é esperado pelas pessoas em um ideal de corpo. O marketing empresarial atuando no sentido aproximar pessoas a produtos para tornar o produto perceptível e competitivo frente ao demais produtos. Nesse sentido o corpo é coisificado para atingir a um propósito de venda de produto.

Assim temos a (re)apresentação de corporalidade humana projetadas em animas, como o frango, que em suas características visuais traz um ideal de corpo almejado pela população de jovens que frequentam academias de musculação, que é um corpo forte e robusto com características, midiaticizada, idealizada e masculinizada em formato de pirâmide para os meninos e pirâmide invertida para as meninas ou seja largo nos ombros e fino na linha da cintura para o gênero masculino e no gênero feminino largo na cintura e estriado nos ombros, conforme esboça a imagem de (re)apresentação.

Portanto a mídia vem pautando (re)apresentações de corporal(idade) e (re)produzido estereótipos de corpos masculinizados, sarados e malhados, assim (des)considerando a grande maioria da população que tem os mais variados formatos e biotipos de corpos.

Assim adotamos o conceito e o defendemos enquanto teoria em tempos contemporâneos que é o fenômeno de objetificação nos corpos. Com base em Heldman (2012) e no filósofo de origem étnica alemã, Nicolai Hartmann (1882-1950), que define o termo objetificação em tornar-se um objeto para um sujeito.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca incessante pelo corpo forte, belo, jovem e incredivelmente perfeito é resultante de um meio midiaticizado, pós-moderno, pós-humano e conseqüentemente pós-biológico onde os sujeitos são massificados com ideias vinculadas nos meios de comunicação como a televisão, cinema, videoclipes, nas redes digitais e nas manchetes de revistas.

Nesse contexto de compreensão da (re)apresentação das manchetes de revistas que apresenta corpos perfeitos e lisos como ressalta Sibilía (2012), que expressam um ideologia de campeão conforme Santaella (2003), são corpos glorificados, que estão expostos em nome da espetacularização da sociedade e do show do eu Sibilía (2012) e Santaella (2003), nesse sentido os corpos estão sujeitos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

as leis do mercado Viella e Vendramini (2016), como o próprio produto a venda, um objeto, uma mercadoria, de acordo com Heldeman (2012), coisificado e objetificado.

Assim o corpo se torna objeto nas capas e manchetes de revista e a mídia (re)percuti as subjetivações e consolida o fenômeno de objetificação dos corpos na contemporaneidade e, portanto, o modelo de corpo que viraliza é midiaticizado, idealizado e masculinizado.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, H. **Introdução à análise do discurso**. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2002.

COUTO, E. S.; As façanhas dos extremos o triunfo do corpo nas atividades físicas e esportivas radicais. In: COUTO, E. S. **O triunfo do corpo: Polêmicas Contemporâneas**. Petrópolis: Vozes, 2012, p.161-185.

COUTO, E. S. GOELLNER, S. V. **Corpos mutantes: ensaios sobre novas (d)eficiências corporais**. 2. Ed. Porto Alegre. UFRGS, 2009.

COUTO, E. S. **Corpos voláteis, corpos perfeitos**. Salvador, BA: EDUFBA, 2012.,
COYLES, A.; Análise do discurso. In: BREAKWELL, Glynis et al. **Métodos de pesquisa em psicologia**. Porto Alegre: Artmed, 2010. p.362-381.

HELDMAN, C. **Sexual Objectification. Part 1: What is it?** 2012. Disponível em <https://drcarolineheldman.com/2012/07/02/sexual-objectification-part-1-what-is-it/> acesso em junho de 2019.

MACEDO. R. S. **Etnopesquisa Crítica Etnopesquisa-Formação**. Brasília: Liber, 2010.

SANTAELLA, L. **Corpo e Comunicação: sintoma da cultura**. São Paulo: Paulos, 2004.

SANTAELLA, L. **Culturas e artes do pós-humano: Da cultura das mídias á cibercultura**. São Paulo: Paulos, 2003.

SIBILIA. P. Imagens de corpos velhos: a moral da pele lisa nos meios gráficos e audiovisuais. In: COUTO, Edvaldo Souza. GOELLNER, Silvana Vilodre. (Orgs.). **O triunfo do corpo**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p. 145-185.

ROCHA, D.; MAIA, M.; A Pesquisa Implicada de Inspiração Fenomenológica para Estudo *In Situ* De/Com Sujeitos Sociais da Diversidade Sexual e de Gênero. Rech - **Revista Ensino de Ciências e Humanidades** – Cidadania, Diversidade e Bem-Estar. ISSN 2594.8806. *Online*. ano 1. v. I, n. 1, p. 220-237, julho – dezembro, 2017.

ROCHA, J. D. GOMES, G. Corpos remodelados de homens híbridos: a cueca que virou underwear e suas estéticas midiáticas. **ARTEFACTUM - Revista de Estudos das Linguagens da Arte e da Tecnologia**. ano V. n. 1, p. 1-15, maio, 2013.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

VIELLA, M. A. L.; VENDRAMINI, C. R.; Consumindo corpos infantis e juvenis, o intricado fenômeno da exploração sexual comercial de crianças e jovens. In: ARROYO, M. G.; SILVA, M. R; **Corpo infância, exercícios tensos de ser criança, por outras pedagogias dos corpos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016, p. 81-102.

VEIGA NETO, A.; As idades do corpo: (material)idades, (divers)idades, (corporal)idades, (ident)idades. In: GARCIA, R. L. (Org.). **O Corpo que fala: dentro e fora da escola**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 35-64.